

KELBETLIK MÁNILI FRAZEOLOGIZMLERDIŃ DÚZILISI BOYÍNSHA TÚRLERI

Saparmatov Omar Shamurat ogli

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutu
Filologiya fakulteti qaraqalpaq tili hám ádebiyatı tálım bađdarı studentı
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18042215>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 20-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 24-dekabr 2025 yil

KEYWORDS

Lingvistika, leksikologiya, so'z
ma'nosi, frazeologiyaz, fraza.

ABSTRACT

Maqolada qoraqalpoq badiiy adabiyotining tili keng tarzda o'rganilgan. Asosan, asarlardagi frazemalar va ularning ma'noviy xususiyatlari tahlil qilinib, yozuvchilarning asarning ma'nosini ochib berishda sifatlovchi frazeologizmlarni qo'llashi asoslab berilgan

Введение (introduction/kirish). FrazelogizmlerdiŃ dÚzilisin formaların úyrenbey turıp, olardıŃ tábiyatı ózine tán ózgesheliklerin qásiyetin anıqlaw qıyın. Sonlıqtan da, frazeologiyalıq sóz dizbekleriniŃ leksika-semantikalıq tárepi menen bir qatarda olardıŃ grammatikalıq dÚzilisin anıqlaw eŃ áhmiyetli máselelerden esaplanadı.

Frazelogizmler quramındađı sózler hám olardıŃ ornalasıw tártibi belgili bir sistemanı payda etip, olardıŃ struktura-semantikalıq tiplerin keltirip shıǵaradı. Bir frazeologizm eki atlıqtan tursa, ekinshi bir frazeologizm atlıq hám kelbetlikten, atlıq hám feyilden yamasa kelbetlik hám atlıqtan ya bolmasa ráwısh penen feyilden turadı. Olar usı qurılısı menen bir tutas túrinde máni aŃlatadı. Bunday dÚzilisti payda etetuǵın tipler frazeologizmlerdiŃ struktura-semantikalıq tipleri bolıp esaplanadı.

Литература (materials и метод and methods/adabiyotlar tahlili va metodlar). Qaraqalpaq tilinde frazeologizmlerdiŃ strukturalıq tipleri oǵada kóp. Olardan atawısh frazeologizmlerdiŃ strukturası S.Naurızbaeva tárepinen 11 tipke bólip úyrenildi. Qaraqalpaq tilinde frazeologizmlerdiŃ strukturalıq tiplerin úlken izertlewler arqalı tallap, anıqlap, baha beriw kerek.

Обсуждение (discussion/muhokama). Ilimiy izertlewler tájiriybesinde frazeologizmlerdi dÚzilisi boyınsha eŃ tiykarǵı eki grammatikalıq tipke ajratıp qaraw kóbirek kózge túsedı. Sóz dizbegi túrindegi frazeologizmler hám gáp túrindegi frazeologizmler. Ilimiy baqlawlar nátiyjesinde qaraqalpaq tilindegi frazeologizmlerdiŃ dÚzilisi jaǵınan olardıŃ morfologiyalıq belgileri boyınsha hár qıylı formada ushırasatuǵınlıǵı belgili boldı. Prof. E.Berdimuratov házirgi qaraqalpaq tilindegi frazeologiyalıq sóz dizbeklerin úsh túrge bólip qaraydı:

1. Sóz dizbegi túrindegi frazeologizmler: telegey teŃiz, asqar taw, kóz benen qastıŃ arasında, tulıpqa móńirew, asıǵı alshı, awzı ashıq, qulaq túriw, sırdanday dala, qızıl qanat bolıw hám t.b.

2. Jay gáp túrindegi frazeologizmler: isler bes, waqıt xosh, deni saw, kewli ál aspanda t.b.

3. Qospa gáp túrindegi frazeologizmler: ún joq, tún joq; tamağı toq, kóylegi kók; alti alasım joq, bes beresim joq, aldı bar da, artı joq; aytarı bar da, derligi joq hám t.b.

Результаты (results/natijalar). Qaraqalpaq tilinde dúzilisi jaǵınan sóz dizbegi túrinde ushırasatuǵın frazeologizmler morfologiyalıq jaqtan alıp qaraǵanımda, olardıń hár qıylı formalarda ushırastuǵınlıǵın kóremiz.

Tilimizde kelbetlik mánili frazeologizmler tómenдеgi formalarda jasaladı:

1) 1. Eki atlıqtıń dizbeginen jasaladı. Mısalı: tas bawır, dáv júrek, suw kóz, at ayaq, toń moyın, qum gelle, látte pám, er júrek, qabaq bas, qazıq bas, kepek bas, qoyan júrek, pil taban t.b.

- **Tas bawır** xan esitse, oshaǵımızdıń kúlin kókke suwıradı. (T.Qayıpbergenov).

- ...maǵan qarsı sóleytuǵın qanday **dáv júrek** adam eken? ("Bozuǵlan" dástanı).

...burıńǵı qatallıq qalmadı, bos kókirekke, **suw kózge** aylandı. (T.Qayıpbergenov).

2) Atlıq penen dórendi kelbetliktiń dizbeginen jasaladı. Mısalı: adam aytqısız, adam kórgisiz, jılan jalaǵanday, iyt janlı, qap qollasqanday, mala basqanday, oqlaw jutqanday, pıshıq jalaǵanday t.b.

- Bul **iyt janlı** adam teginlikte ólmeydi. (Sh. Seytov).

3) Sanlıq penen dórendi kelbetliktiń dizbeginen jasaladı. Mısalı: bir sózli, eki júzli, eki esli, eki oylı,

Bul zamanda eki júzli emes adam joq. (T.Qayıpbergenov).

4) Tartımlanǵan atlıq hám kelbetlik sózlerdiń dizbeklesiwinen jasaladı. Mısalı: awzı ashıq, ayaǵı awır, ayaǵı jeńil, bası baylı, bası bos, beti beldey, beti qalıń, beti qara, júzi qara, ishi tar, qolı ashıq, qolı gúl, qolı kelte, qolı uzın, kózi ashıq, kózi ótkir, nanı qalıń, mańlayı qara, tili awır, tili qısqa t.b.

-....apırmay, dım-dım **bawırı bos** adam eken-aw, kózinen liq etip jas kele qoydı. (Sh. Seytov).

Awzı ashıq bolmasań, shabarman degen zańǵardan ispolkomnıń pármanın soraymısań, tildey qaǵaz almaymısań? (Sh. Seytov).

5) Tartımlanǵan hám seplengen atlıq penen kelbetlik feyildiń dizbeklesiwinen jasaladı. Mısalı: aqılınan adasqan, awzınan tozǵan, kóleńkesinen qorqatuǵın, murnınan túskendey, terisin jıyırmaytuǵın, túsinde kórmegen, uwızında jarımaǵan, shandıırı shıqqan qoy awzınan shóp almaytuǵın, ayaqtan tartatuǵın, júrek jutqan, oń qolı oyılǵan, awzınan nanı túsken hám t.b.

6) İyelik sepligindegi atlıq sózge -day, -dey qosımtası jalǵanǵan kelbetlik feyil menen dizbeklesiwinen jasaladı. Mısalı: mirdiń oǵınday, attıń qasqasınday, shaqmaqıtıń tasınday, kózdiń jasınday, qızdıń balasınday, júzimniń suwınday, egizdiń sınarınday t.b.

7) Bir neshe atlıq sózler -day, -dey qosımtası jalǵanǵan kelbetlik feyil menen dizbeklesedi. Mısalı: tayǵa tańba basqanday, shanashtıń túbin qaqqanday, qamırdan qıl suwırǵanday t.b.

8) Komponentleri sanlıq, atlıq, kelbetlik sózlerden jasalǵan frazeologizmler. Mısalı: bir qalıpke quyǵanday, bir sazdıń bózi, bir kóylek burın tozdırǵan, eki ayaqlınıń túlkisi, eki ushlı, eki dúnyadan bos qalǵan, tórt tárepi qubla, tórt túligi say, on gúlinen bir gúli ashılmaǵan, júzden júyrik, mıńnan tulpar t.b.

9) «Bar» hám «Jaq» sózleri menen kelgen kelbetlik mánili frazeologizmler. Mısalı: awzınıń duwası bar, awzınıń salıwı bar, jıqpa-jıǵılma halı bar, kókireginde dıǵı bar, kókireginde shıqpaǵan janı bar, bas-ayaǵı joq, bahası joq, beti joq, buwını joq,

teńi-tayı joq, ushi-qıyırı joq, aldı bar da, artı joq; almaytuğın jawı, shıqpaytuğın tawı joq; esabı joq, sanı joq; múshesiniń mini joq, kirpiginiń kiri joq; sanı bar da, sapası joq; tamağı toq, qayğısı joq; hadaldan tawıǵı, haramnan pıshıǵı joq; alıssa bilegi bar, talassa júregi bar; ay dese awzı bar, kún dese kózi bar; ya sanda, ya sapada joq t.b.

10. Atlıq+fevil: 1. – **Sori qaynağan** Bekjannıń quwanışı kókke ushatuğın boldı-aw. (Ó.A.)
2. Awılda Begjannıń awıllası, **atı shıqqan** Nurjan «qaraqshı» – degen jorası bar edi. (J.Á.)
3. Gápleri de **tasqa basqanday**, bir sózdiń eki mártebe ayılıwı da, burıńǵı aytıp bolıp awız sıypawlar da siyrek. (Sh.S.)

11. Atlıq+ kelbetlik: 1. Jibiń durıs bala ekenseń. Bir Alla betińnen jarılqasın. (Ó.A.)
2. Xalqabadtaǵı Allayar usta kartanı tónkerip qoyıp, bir jerin tawlap-tawlap, kóterilip basılıp turǵan aq zamarrıqtay párrewigin bilay burıp qoyıp edi, **dawısı ashshılaw** bir qatın qosıq aytıp jiberdi. (Sh.S.)
3. Burın qarapayım dúkanshı edi, bul Eshbay qamalmaq túwe Tórtkúlge, Nókiske barıp, úsh dúkanǵa baslıq bolıp keldi, kúnnen-kúnge **nırıqqa sıyǵısız** bolıp bayıp baratır, Sayımbettiń janın jep baratır, kózine kúyik, kúyik. (Sh.S.)

12. Kelbetlik+kelbetlik: Mádireyim **ayıplı kisidey** tómen qarawı menen murnınan mińgirledi. (T.Q.)

13. Atlıq+kelbetlik+fevil:

Qoldan baylaǵandı tis penen sheshkendey,
Misli **digirmannan tiri túskendey**. (I.Yu.)

14. Atlıq+kelbetlik+ kelbetlik: Úydiń kerege, uwıqları, shańıraǵı **murınnıń qanıday qızıl**, kókleri shiykil sarı, kiyiz úzikleri qarday aq, basqur-bawshuwları shılt jańa. (T.Q.)

15. Atlıq+ráwısh+fevil: Jaqsılap jabıq vannaǵa salıp juwındırsańız, anadan qayta tuwılǵanday boladı. (M.N.)

16. Atlıq+kelbetlik+fevil+atlıq: 1.– Maman biydiń aytqanın aǵam da aytadı ǵoy – **Awzıńnan sarısı ketpegen palapan**, túsınbeyseń. Ákeń tutqında bolıp, miyi awılıp keldi. (T.Q.)
2. – Seni záhár shóp deytuğın edi, biykar aytıptı. **Awzıńnan sarısı ketpegen palapan ekenseń**, – dedi eziwlerin sıpırıp. (T.Q.)

Bulardıń bári de kelbetlik frazeologizmler bolıp, olardı ulıymalastıratuğın obrazlılıq, tásirliлик, aýıspalı, astarlı mánililik sıyaqlı belgiler bar. Komponentlik quramında qanday ózgesheliklerge iye bolıp kelse de, kelbetlik frazeologizmler zattıń sının, kelbetin, reńin, túrtúsın, sapasın hám t.b. belgilerin bildiriwi menen ajralıp turadı.

Biz joqarıda kelbetlik mánili frazeologizmlerdiń qurılısı jaǵınan tilde eń kóp ushırasatuğın formaların korsetiwge háreket ettik. Tilde kelbetlik mánili frazeologizmlerdiń bunnan da basqa formaların kóriwimizge boladı. Bul frazeologizmler qurılısı jaǵınan hár qıylı bolıp kelgeni menen, olar mánisi jaǵınan zattıń sapasın, sıpatın bildiredi. Gáp ishinde tiykarınan qospa anıqlawısh bolıp keledi. Qaraqalpaq tilindegi kelbetlik mánili frazeologizmlerdiń quramında kelbetlik sózlerdiń hár qıylı leksika-grammatikalıq túrleri ushırasadı. Kelbetliklerdiń mánisi hám grammatikalıq ózgesheliklerine qaray sapalıq hám qatnaslıq túrleri bar. Sapalıq kelbetlik qosımtalarsız-aq jeke leksikalıq mánisi arqalı predmettiń ózine tán hár qıylı sapalıq belgilerdi (túr-tústi, kelbetti, shıraydı) bildirip keledi. Máselen, aq, qara, kók, jaqsı, qızıq, úlken t.b. Bunday kelbetlikler frazeologizm quramında óziniń tuwra mánisin emes, al awıspalı mánini beredi. Máselen:

Aq kókirek –hadal, ashıq, miyrimli,

Qara bet – uyatsız, arsız.

Qara mañlay – baxitsiz, talabı kelispegen.

Qara júrek – rehimsiz, miyrimsiz.

Ishi tar – qızganshaq.

Kewli bos – kewilshek.

Kelbetliktiń ekinshi túri – qatnaslıq kelbetlikler. Olar predmet belgisin tikkeley ańlatpastan, onıń basqa predmetke bolǵan qatnası arqalı bildiredi: sırlı, qırlı, porsıqtay, muzday, suwday t.b.

Qatnaslıq kelbetlikler ózi jasalǵan sózdiń tiykarı menen jasalıp, ózi qatnaslı predmet yamasa túsiniktiń belgisin ańlatadı. Kelbetlik mánili frazeologizmler quramında kelgen kelbetliklerdiń –day, -dey kelbetlik jasawshı qosımtaları arqalı jasalǵan túrleri kóbirek ushırasadı. Mısalı:

Awzın buwǵan ógizdey – indemes (adam)

Úrip awızǵa salǵanday – mazalı, shiyrin.

Saydıń tasınday – saylanǵan, tańlanǵan.

Tayǵa tańba basqanday – anıq, belgili.

- siz, -siz qosımtaları arqalı jasalǵan kelbetlikler ushırasadı. Mısalı:

Kózge túrtse belgisiz – qarańǵı, tas-túnek.

Issı nanǵa algısız - pás, jaman.

Kelbetlik mánili frazeologizmler quramında kelbetlik feyillerdiń –ǵan-gen, -qan –ken formalıtúrleri jumsaladı:

Kópti kórgen - tájiriybeli, jası úlken.

Aytqanı aytqan, degeni degen – qaysar, aytqanın boldırtatuǵın (adam)

- tuǵın formalı kelbetlik feyil:

Ayaqtan tartatuǵın – kesent beretuǵın (adam).

Qoy awzınan shóp almaytuǵın – juwas, mómin.

Pıshıq murnı batpaytuǵın – qalıń (toǵay).

Заключение (conclusion/xulosa). Qaraqalpaq tilindeki kelbetlik mánili frazeologizmler qurılısı jaǵınan hár qıylı bolıp kelip, olar predmettiń, zattuń sının, sapasın, qásiyetin awıspalı mánide kórkem etip súwretlew ushın jumsaladı. Kelbetlik mánili frazeologizmler zattuń qásiyetin, sapasın bildiretuǵın bolǵanlıqtan, onıń quramında kelbetlik sózler kóp ushırasadı. Qaraqalpaq tili materialların qarastırǵanımda kelbetlik mánili frazeologizmler quramında kelbetlikler mánisi jaǵınan da, qurılısı jaǵınan da hár qıylı bolǵan túrleri ushırasadı. Biraq kópshilik jaǵdayda kelbetlikler óziniń tuwra mánisinde emes, al awıspalı mánide jumsalatuǵının kórdik.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

- 1.Aynazarova G. Qaraqalpaq tilinde teńles eki komponentli frazeologizmlerdiń leksika-semantikalıq hám stillik ózgeshelikleri. Nókis: «Qaraqalpaqstan», 2015.
2. Berdimuratov E. Ádebiy tildiń funkcionallıq stilleriniń rawajlanıwı menen qaraqalpaq leksikasınıń rawajlanıwı. Nókis, 1977.
- 3.Berdimuratov E. Házirgi qaraqalpaq tili. Leksikologiya. Nókis, 1994.
- 4.Eshbaev J. Qaraqalpaq tiliniń qısqaşa frazeologiyalıq sózligi. Nókis, 1985.